

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA NORASMIY VA INFORMAL TA'LIM NATIJALARINI TAN OLIISH: YEVROPA TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI ISTIQBOLLARI

Allabergenov Anvar Alimbayevich

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti direktori

E-mail: a.allabergenov@mmtri.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada norasmiy va informal ta'limni tan olishning ahamiyati va undan kutilgan natijalarning nazariy asoslari o'rganilib chiqilgan. Tadqiqot ishida Yevropa Ittifoqi davlatlari tajribalari o'rganilib, O'zbekiston malaka tizimiga mos ravishda norasmiy va informal ta'limni tan olish mexanizmlari va usullariga takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: norasmiy ta'lim, informal ta'lim, ta'lim natijalari, malakani tan olish, sertifikatlash.

RECOGNITION OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION IN CONTINUING EDUCATION SYSTEM: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UZBEKISTAN'S PRACTICE

Abstract. This article examines the significance of recognizing non-formal and informal education and explores the theoretical foundations of its expected outcomes. The research study investigates the experiences of European Union countries and proposes mechanisms and methods for recognizing non-formal and informal education in accordance with the qualification system of Uzbekistan.

Keywords: non-formal education, informal education, learning outcomes, recognition of qualifications, certification.

ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЗБЕКСКОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы признания неформального и информального образования, а также его значимость и ожидаемые результаты. Исследован опыт государств Европейского союза, а также представлены предложения по адаптации механизмов и методов признания результатов неформального и информального обучения с учётом особенностей системы квалификаций Узбекистана.

Ключевые слова: неформальное образование, информальное образование, результаты обучения, признание квалификаций, сертификация.

Yevropa Ittifoqi rasmiy hujjatlarida malaka olishning uchta yo'li ko'rsatilgan bo'lib, ularga: rasmiy ta'lim (inglizcha – formal learning), norasmiy ta'lim (inglizcha – non-formal learning) va informal ta'lim (inglizcha – informal learning) kiradi.

Rasmiy ta'lim o'quv rejasi va ta'limga qo'yiladigan talablarda aks etgan tuzilmaviy xususiyatga ega bo'lib, tegishli ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Norasmiy ta'lim esa, garchi tuzilmaviy dasturga ega bo'lsa-da, ta'lim muassasalari doirasida ham, ulardan tashqarida ham turli tashkilot va korxonalar negizida amalga oshirilishi mumkin. Informal ta'lim kundalik

hayotda, oilada, ishda, bo'sh vaqtlarda amalga oshirilib, vaqt, maqsad va mazmun jihatidan tuzilmaga mavjud bo'lmagan holda qo'shimcha yo'naltirish talab qilmaydi.

Norasmiy va informal ta'lim ish joyida o'rganishning bir qismi sifatida, malakalarning muhim manbalariga va "hayot davomida ta'lim" (inglizcha – Lifelong Learning) tushunchasining eng asosiy tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024-yildagi "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-345-son qaroriga muvofiq O'zbekistonda norasmiy va informal orttirilgan ko'nikma va malakalarni tan olish ("Recognition of Prior Learning") tizimi joriy qilindi. Mazkur tizimdan ko'zlangan asosiy maqsadlar quyidagilar hisoblanadi:

- norasmiy va informal orttirilgan ko'nikma va malakalarni tan olish ("Recognition of Prior Learning") tizimini joriy qilish;
- shaxslarning informal orttirilgan ko'nikmalarining tan olinishiga erishgan holda mehnat bozorida munosib ishlash imkoniyatini kengaytirish;
- rasmiy ta'lim diplomiga ega bo'lmagan shaxslarning tegishli malakaga erishishi va ularning professional rivojlanish imkoniyatini berish;
- katta yoshdagilar ta'limini kengaytirish, xodimlar harakatchanligini oshirish;
- norasmiy malakalarni tan olish orqali real bozor ehtiyojlariga mos kadrlar ehtiyojini ta'minlash.

Shu sababdan, O'zbekistonda va rivojlangan mamlakatlarda norasmiy va informal orttirilgan ko'nikma va malakalarni tan olish ta'lim siyosatining diqqat markazidagi masala bo'lib qolmoqda.

2009-yil Belemda o'tkazilgan YUNESKO konferensiyasi doirasida xalqaro miqyosda ta'limning barcha shakllarini e'tirof etish, tasdiqlash va sertifikatlash mavzusining dolzarbligi ta'kidlab o'tildi [1]. 2012-yilda YUNESKOning yetakchi ilmiy tashkiloti – Hayot davomida ta'lim instituti (UNESCO Institute for Lifelong Learning, UIL) norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish, tasdiqlash va sertifikatlash bo'yicha qo'llanma ishlab chiqdi. Ushbu qo'llanma davlat hokimiyati organlariga milliy darajada tegishli tartib-qoidalarni yaratish va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi. YUNESKOning 2016-yildagi Kattalarni o'qitish va ta'lim olish bo'yicha tavsiyalarida ta'kidlanishicha, norasmiy va informal ta'lim natijalari jamiyat tomonidan tan olinishi va rasmiy ta'lim orqali olingan natijalarga (masalan, milliy malaka ramkasi vositalari orqali) mos kelishi kerak. Bu hayot davomida ta'lim olish imkoniyatini va mehnat bozoriga cheklovlarsiz kirishni ta'minlash uchun zarurdir [2].

Yevropa Ittifoqida hayot davomida ta'lim olish "bilimga asoslangan jamiyat"ni – jahon miqyosidagi raqobatbardosh jamiyatni shakllantirishga ko'maklashishi ko'zda tutilgan. Yevropa Komissiyasi "bilimga asoslangan jamiyat" tushunchasiga quyidagicha ta'rif keltirgan: "Bilimga asoslangan jamiyat – bu jarayonlar va amaliyotlarda bilimlardan foydalanishga, bilimlarni taqsimlashga asoslangan jamiyatdir"¹.

Shu sababli, "og'irlik markazi" nomoddiy tovarlar va xizmatlarga ko'chmoqda. Bunga raqamli va biotexnologiyalar, sayyohlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, moliyaviy xizmatlar va boshqalar kiradi. Bu an'anaviy sanoat jamiyatining asosi bo'lgan ishlab chiqarish o'z ahamiyatini yo'qotayotganini anglatmaydi. Biroq, tobora ko'proq jismoniy yoki qo'l mehnatiga emas, balki raqamli dizayn, AKT, robototexnika va kompyuter boshqaruv tizimlari sohasidagi

¹ "Yevropa hayot davomida ta'lim olish makonini haqiqatga aylantiramiz". Yevropa Ittifoqi komissiyasi, 2001-yil noyabr

ko'nikmalarga bog'liq bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, yangi texnologiyalar tez o'zgarmoqda va keng qamrovli bilim, ko'nikma hamda malakalarni talab qilmoqda.

Norasmiy ta'lim va orttirilgan ko'nikma natijasida malakalarni tan olish milliy malaka tizimini (MMT) rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayon turli mamlakatlarda malakalarni tan olish jarayoni milliy malaka tizimida belgilangan qoidalar bo'yicha umummilliy darajada, shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimidagi alohida ta'lim muassasalarining mahalliy darajasida ham amalga oshirilishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi hujjatlarida "tan olish" (inglizcha – recognition) atamasining sinonimi sifatida "validatsiya" (inglizcha – validation) atamasi ishlatib, bu vakolatli organ (shu jumladan ta'lim muassasasi) tomonidan shaxsning baholangan va tegishli standartga mos keluvchi ta'lim natijalariga (inglizcha – learning outcomes) erishganligini tasdiqlash jarayonini ifodalaydi.

Ushbu jarayon quyidagi to'rt alohida bosqichdan iborat:

1. Identifikatsiya (inglizcha – identification) – shaxs bilan muloqot orqali uning mavjud tajribasini aniqlash.

2. Hujjatlashtirish (inglizcha – documentation) – mavjud tajribani hujjat shaklida qayd etish va tegishli tasdiqlovchi hujjatlar asosida tasdiqlash.

3. Baholash (inglizcha – assessment) – turli vositalar (testlar, portfolio, amaliy imtihon va boshqalar) yordamida ushbu tajribani baholash jarayoni.

4. Sertifikatlash (inglizcha – certification) – baholash natijalarini rasmiylashtirish bo'lib, malakani qisman yoki to'liq tan olinishiga olib keladi. Sertifikatlash rasmiy tan olinadigan hujjat berishni nazarda tutadi.

Norasmiy va informal ta'lim natijasida olingan malakalarni tan olish konsepsiyasining asosida quyidagi tartib va qoidalar yotadi:

- malakani tan olish jarayoni yetarli malakaga ega bo'lgan, ammo tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan shaxslarga mo'ljallangan;
- malakani tan olish jarayonida ta'lim jarayoni emas, balki ta'lim natijalari baholanadi;
- malakani tan olish jarayoni shaxsda mavjud bo'lgan malakani ochib berishga qaratilgan;
- norasmiy ta'lim va orttirilgan ko'nikmalar natijasida olingan malakani tan olishda shaffoflikni ta'minlash va bu jarayonga yanada ko'proq shaxslarni jalb etish;
- malakani tan olish ikki tomonlama xususiyatga ega bo'lib, ham ta'lim tizimiga, ham mehnat sohasiga taalluqlidir;
- malakani tan olish ta'limning har qanday bosqichida o'rinli hisoblanadi, professional va oliy ta'lim tizimida, ayniqsa katta yoshdagi aholi uchun dolzarbroq.

Norasmiy va informal ta'limni tasdiqlash shaxsning ta'lim natijalarini baholashga asoslanadi va guvohnoma yoki sertifikat berilishiga olib keladi. "Ta'lim natijalarini tasdiqlash" tushunchasi shaxs tomonidan rasmiy, norasmiy yoki informal ta'lim doirasida erishilgan ta'lim natijalari (bilim, ko'nikma va kompetensiyalari) oldindan belgilangan mezonlarga ko'ra baholanganligini va tasdiqlash standarti talablariga muvofiqligini tegishli organ tomonidan tasdiqlash sifatida tushuniladi.

Ba'zi mamlakatlarda norasmiy va informal ta'limni baholash uzluksiz ta'lim, ya'ni rasmiy ta'lim tizimi bilan yonma-yon faoliyat yuritadi. Uni boshqarish boshqacha tarzda amalga oshirilsa-da, unda rasmiy ta'lim tizimi infratuzilmasining mezonlari va rasmiy malaka standartlari kabi vositalar qo'llaniladi. Shuningdek, norasmiy va informal ta'limni baholash rasmiy ta'lim tizimi bilan na institutsional jihatdan, na standartlar yoki sertifikatlash bo'yicha bog'liq bo'lmagan, tan olishning o'ziga xos shakllariga olib keladigan butunlay alohida jarayon ham bo'lishi mumkin.

Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish va sertifikatlash quyidagi toifadagi shaxslar uchun tobora dolzarb bo'lib bormoqda:

- o'qish yoki ish jarayonida ko'nikmalari shakllanmagan va hech qanday sertifikatga ega bo'lmagan yoshlar;
- uzoq muddat ishsiz qolganlar;
- migrantlar va immigrantlar;
- muayyan kasbda ishlashni istaydigan, biroq talab qilinadigan malakaga ega bo'lmagan, faqat zarur ko'nikma va tajribaga ega bo'lgan shaxslar.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hayot davomida ta'limni rivojlantirish va norasmiy hamda informal ta'lim orqali erishilgan natijalarni tan olish yo'nalishida qator ijobiy harakatlar olib bormoqda. Kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha Yevropa markazi (Cedefop) ma'lumotlariga ko'ra, bu yo'nalishda eng katta yutuqlar kasbiy ta'lim tizimidagi malaka darajalarida kuzatilmoqda. Oliy ta'limda bu yutuqlar unchalik sezilarli bo'lmasada, Italiya va Niderlandiyada alohida e'tiborga loyiq misollar mavjud.

Italiyada 2012-yilda rasmiy, norasmiy va informal yo'l bilan olingan malakalarning tengligi qonun bilan belgilandi. Fuqarolarga o'zlari oldindan egallagan malakalarini ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va ularning uyushmalari, savdo-sanoat palatalari hamda boshqa malaka "ta'minlovchi" va "iste'molchi" tashkilotlar tomonidan tan olinishi huquqi berildi [3].

Bir qator universitetlar, jumladan Paduya universiteti va Genuya universiteti, o'zlarining malakalarni tan olish tizimini tajriba tariqasida joriy etishni boshladi. Ikkala universitet ham portfolio vositasini asos qilib olgan bo'lib, uni shakllantirishda ham talabning o'zi (kamida uch yillik ish tajribasiga ega bo'lgan), ham universitet tomonidan tayinlangan maxsus ustoz ishtirok etishini belgiladi. Ustoz bilan bir necha (odatda uch) uchrashuv davomida portfolio tayyorlanadi, so'ngra baholash va suhbat o'tkazish uchun maxsus hay'atga taqdim etiladi. Tuzilgan portfolio ikki vazifani bajarishi lozim: bir tomondan, unda talabning mavjud kompetensiyalari va malakalarni aks ettirishi, boshqa tomondan esa uning asosida ta'lim muassasasida keyingi o'quv dasturi ishlab chiqilishi kerak. Qonunchilikka muvofiq, malakani tan olish jarayonida talabgorga ko'pi bilan 12 kredit birligi berilishi mumkin, bu juda oz miqdor hisoblanadi. Biroq, bu tajribaning ahamiyatli jihati shundaki, malakani tan olish jarayonida nafaqat norasmiy, balki informal ta'lim natijalari ham e'tiborga olinadi.

2011-yilda tashkil etilgan, Italiyaning o'ttizta universitetini birlashtirgan va hayot davomida ta'lim masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilot (italyancha – Rete Universitaria Italiana per L'Apprendimento Permanente, RUIAP) muhim ahamiyatga ega. Mazkur tashkilot ta'lim muassasalarida malakalarni tan olish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, universitetlar o'rtasida tajriba almashishni yo'lga qo'yish va maslahat yordamini ko'rsatish bilan shug'ullanadi.

Daniya va Buyuk Britaniyada, xuddi Italiyada bo'lgani kabi, talabalarning norasmiy va informal ta'lim davomida olgan ko'nikma va malakalarini tan olish huquqi qonun bilan kafolatlangan. Bu mamlakatlarga markazlashmagan model o'ziga ham xos bo'lib, bunda oliy ta'lim muassasasi malakani tan olishning barcha jarayonlarini o'zi olib boradi. Shu bilan birga, ish beruvchilar, ularning uyushmalari, bandlik markazlari va savdo-sanoat palatasi ham jalb etiladi [4].

Niderlandiyada 2006-yildan beri malakalarni tan olish bo'yicha maxsus markazlar faoliyat yuritmoqda. Bu markazlarda talabgorlar malakani tan olishning standart tartib-qoidalaridan o'tishlari mumkin. Bular maslahat olish, portfolioni shakllantirish, malakani baholash, sertifikat

olish va boshqa jarayonlarni o'z ichiga oladi. Tasdiqlovchi sertifikatga ega bo'lgan talabgor ta'lim muassasasiga murojaat qilishi mumkin. Ta'lim muassasasida mutaxassislar fanlar, o'quv kurslari va modullarning bir qismini yoki butun kursni hisobga olish imkoniyati to'g'risida yakuniy qaror qabul qiladilar.

Yevropa tajribalari tahlili shuni ko'rsatadiki, norasmiy va informal yo'llar bilan olingan malakalarni tan olish qonunchilik darajasidagi tegishli tartib asosida belgilanishi zarur. Oliy va kasbiy ta'lim tizimlarida bu jarayon hozircha ko'p jihatdan sinov bosqichida. Mamlakatlar malakalarni tan olish tizimini shakllantirishda turli yondashuvlardan foydalanmoqda, ba'zi davlatlarda markazlashtirilgan tizim qo'llanilsa, Italiya, Buyuk Britaniya va boshqa ayrim mamlakatlarda esa avtonom tizimlar amal qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020-yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni 40-moddasida quyidagi tartib belgilangan:

akkreditatsiya qilingan ta'lim tashkilotlarining davlat ta'lim standartlariga va davlat ta'lim talablariga muvofiq ta'lim olgan bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjat (shahodatnoma, diplom, sertifikat, guvohnoma) beriladi. Davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjat oilada ta'lim olgan yoki mustaqil ta'lim olgan hamda akkreditatsiya qilingan davlat ta'lim muassasalarining tegishli o'quv dasturlari bo'yicha eksternat tartibida yakuniy va davlat attestatsiyasidan o'tgan shaxslarga ham beriladi.

Ushbu moddaning birinchi qismida ta'kidlanganidek, davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjat akkreditatsiya qilingan ta'lim tashkilotlarining davlat ta'lim standartlariga va davlat ta'lim talablariga muvofiq ta'lim olgan bitiruvchilariga berilishi belgilangan, ya'ni ta'lim olganligi yoki ta'lim muassasasini tugatganligini tasdiqlash majburiyati belgilangan. Moddaning ikkinchi qismida bo'lsa, oilada ta'lim olgan yoki mustaqil ta'lim olgan bitiruvchilarga va tegishli o'quv dasturlari bo'yicha eksternat tartibida yakuniy va davlat attestatsiyasidan o'tgan shaxslarga ham berilishi qayd etilgan. Bunda asosan umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari nazarda tutilgan bo'lib, ularga tegishli o'quv dasturlari bo'yicha eksternat tartibida yakuniy va davlat attestatsiyasidan o'tish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 11.05.2015-yildagi "Eksternat to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" buyrug'i asosida Eksternat to'g'risidagi Nizom tasdiqlangan. Ammo, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining 28.11.2022-yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2670-2 buyrug'i² bilan mazkur nizom o'z kuchini yo'qotgan. Umuman olib qaralganda, O'zbekiston ta'lim tizimida ta'lim muassasasi faqatgina rasmiy ta'limning hujjatlar bilan tasdiqlangan natijalari asosida o'zlashtirilgan malakani to'liq yoki qisman tan olinishi mumkin bo'lgan.

Shu sababdan, O'zbekistonda hozirgi kunda yuqorida ta'kidlaganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-345-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan Kasbiy malakalarni rivojlantirishga asoslangan milliy malaka tizimi shakllanmoqda. Bu tizim rasmiy va norasmiy ta'lim hamda ish tajribasining ahamiyatini malakalarni mustaqil baholash jarayonlari orqali tenglashtirishga imkon yaratadi. 2024-yilda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori shaxsning norasmiy va informal ta'lim orqali olgan malakasini baholash va sertifikatlash imkonini beradi. Biroq, hozircha norasmiy va informal ta'lim orqali orttirilgan ko'nikma va malakalarni baholash faqat kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha tarmoq kengashlari qoshidagi malakani baholash

² O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirining 28.11.2022-yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2670-2 "Eksternat to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi buyruq, shuningdek unga o'zgartirishlar va qo'shimchani o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida buyrug'i

markazlarida, tegishli kasbiy standartlar asosida ishlab chiqilishi belgilangan baholash vositalari orqali amalga oshirilishi koʻzda tutilmoqda. Yetakchi mamlakatlar tajribasiga koʻra, norasmiy va informal taʼlim natijalarini maxsus malakani baholash markazlarida tan olish eng samarali usul hisoblanadi. Bu markazlar xodimlari tegishli tarmoqning yuqori malaka va boy tajribaga ega mutaxassislarini hisoblanib, dastlabki bosqichda talabgorning toʻliq malakani yoki malakani qisman tan olish boʻyicha talablarning asosligini baholaydi, talabgorlarga tegishli portfoliolarni tuzishda koʻmaklashadi, baholash jarayonlarining tarkibi va mazmunini, qoʻshimcha oʻqitish zarurligini belgilaydi. Bunday markazlardagi baholash komissiyalari ishiga ish beruvchilar vakillari va mustaqil ekspertlar ham jalb qilinadi, bu esa markaz tomonidan beriladigan malaka sertifikatining nufuzini oshiradi. Kelgusi istiqbollarda mazkur baholash jarayoni imkoniyatlarini kengaytirgan holda orttirilgan koʻnikma va malakalarni baholash va tan olishning quyidagi usullarini joriy qilish koʻzda tutilmoqda:

- portfolio (yozma yoki elektron shaklda);
- rasmiy taʼlim yakunlaganidan soʻng erishilishi mumkin boʻlgan taʼlim natijalari bilan taqqoslash;
- taqdimot va oʻzini namoyish etish;
- test sinovlari va yozma topshiriqlar;
- suhbat usuli;
- guruhli suhbat;
- talabgor tomonidan koʻrsatilgan ish natijalarini baholash (jismoniy mahsulotlar, hisobotlar va shunga oʻxshash mehnat natijalari);
- ish beruvchining fikr-mulohazasi va tavsifnomasidan foydalanish
- ish beruvchining fikr-mulohazasi va tavsifidan foydalanish.

Norasmiy va informal taʼlimni baholash shaxslarning koʻnikma va malakalarini tan olish boʻyicha imkoniyatlarni kengaytirishda muhim rol oʻynaydi. Shuningdek, mazkur tizim hayot davomida taʼlim olishda uzluksiz taʼlimning ahamiyatini oshiradi hamda taʼlim jarayonida va mehnat bozorida qulaylik hamda harakatchanlikni oshiradi. Bundan tashqari, butun umr davomida toʻplangan bilimlarni tan olish ehtimolini kuchaytiradi va shu bilan bir vaqtda Oʻzbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuviga hissa qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Belem Framework for Action: Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future (UNESCO: CONFINTEA VI: December, 2009) // Adult Learning. 2011. Vol. 22. No. 4. P. 42–50. DOI:10.1177/104515951102200409.
2. Recommendation on Adult Learning and Education. Paris, UNESCO and UIL (UNESCO Institute for Lifelong Learning), 2016. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245119>
3. Palumbo, M. (2014). VPL in Italy. A Case from University of Genoa. In: Duvekot, R., Joong Kang, D., Murray, J. (Eds.). Linkages of VPL: Validation of Prior Learning as a Multi-Targeted Approach for Maximizing Learning Opportunities for All. Vought: EC-VPL. VPL Biennale. Vol. 2, pp. 147-154.
Available at: https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/55480284/2_linkagesofvpl.pdf
4. Duvekot, R., Halba, B. (2015). Validation of Prior Learning (VPL) in Europe's Higher Education. A Focus on Personalizing the VPL-Model.
Available at: <https://cl3s.nl/eu-project-allinhe/>

5. Куля Е., Пенковска М. Валидация результатов внеформального и неформального обучения и непрерывное образование:
6. Сатдыков А.И., Сазонов Б.А. Признание квалификаций, полученных в результате неформального и информального обучения: зарубежный опыт и перспективы российской практики. // Высшее образование в России. 2020. № 11. С. 98-111.
DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-98-111>
7. <https://www.cedefop.europa.eu/en>
8. <https://lex.uz/>